

BOSHQARUV FAOLIYATIDA STRESSLI VAZIYATLARNI BOSHQARISH

Berdikulova Mahbuba Erkinjon qizi

Guliston davlat universiteti Masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

mahbubaazamxon@gmail.com

ANNOTATSIYA

Rahbarlik faoliyati tashkilotda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan muhim vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan ko'plab mas'uliyatlarni o'z ichiga oladi. Bunday mas'uliyatlar ko'pincha yuqori darajadagi stressni keltirib chiqarishi mumkin. Rahbarlarning stressni boshqarish qobiliyati nafaqat o'zlarining sog'lig'iga, balki butun jamoaning samarali ishlashiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada rahbarlarda stressni boshqarishning ahamiyati, stressning boshqarilishi uchun zarur bo'lgan usullar, shuningdek, rahbarlarga stressni boshqarish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

АННОТАЦИЯ

Лидерство включает в себя множество обязанностей, связанных с выполнением важных задач, необходимых для достижения успешных результатов в организации. Такие обязанности часто могут вызывать высокий уровень стресса. Способность руководителей управлять стрессом оказывает непосредственное влияние не только на их собственное здоровье, но и на эффективное функционирование всего коллектива. В этой статье обсуждается важность управления стрессом у лидеров, методы, необходимые для управления стрессом, а также рекомендации по управлению стрессом для лидеров.

ANNOTATION

Leadership includes many responsibilities related to the performance of important tasks necessary to achieve successful results in an organization. Such responsibilities can often cause high levels of stress. The ability of leaders to manage stress has a direct impact not only on their own health, but also on the effective functioning of the entire team. This article discusses the importance of managing stress in leaders, the methods needed to manage stress, and recommendations for managing stress for leaders.

KIRISH

Rahbarlar tashkilotda boshqaruv, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va jamoani muvaffaqiyatga erishtirish uchun mas'uldir. Bunday mas'uliyatlar ularga yuqori darajadagi stressni keltirib chiqarishi mumkin. Stressning rahbarlarga ta'siri va stressli vaziyatlarda qanday munosabatda bo'lishlari haqida tushuncha hosil qilish uchun rahbarlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Stressning rahbarlarning faoliyatiga ta'siri ko'p jihatdan uning boshqarish qobiliyatiga, jamoa bilan ishlashga va qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir qiladi. Ishdagi samaradorlikning pasayishi ya'ni stress ortishi bilan rahbarlar diqqatni jamlashda va ishni rejalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Sog'liq bilan bog'liq muammolar, jumladan, stress uzoq muddat davom etsa, jismoniy va ruhiy salomatlikka zarar yetkazadi, bu esa rahbarning ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xavotir va qaror qabul qilishdagi xatoliklar ham jamoaning umumiy natijalariga salbiy ta'sir qiladi. Stress ortishi rahbarning samarali muammolarni hal qilish qobiliyatiga zarar yetkazadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Stressni boshqarish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar, psixologiya va tibbiyot sohalaridagi ishlar stressni tushunishda va unga qarshi kurashishda muhim o'zgarishlarni yuzaga keltirgan. Stressning biologik va psixologik mexanizmlarini tushuntiruvchi bir nechta asosiy nazariyalar mavjud. Ular orasida kognitiv-xulqiy terapiya (CBT) stressni boshqarish bo'yicha eng samarali usullardan biri sifatida

tan olingan. CBTning asosiy g'oyasi shundan iboratki, odamning fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari o'zaro bog'liqdir. [1] CBT metodologiyasiga ko'ra, stressning asosiy sababi noto'g'ri yoki salbiy fikrlar, ular esa salbiy xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi. CBT jarayonida odamlar o'zlarining salbiy fikrlarini aniqlash, ularni tahlil qilish va ijobiy xulqlarga o'zgartirishni o'rganadilar. Beck, 1979 va Ellis, 1962 kabi mutaxassislarning tadqiqotlari CBTning stressni kamaytirishdagi samaradorligini isbotlab bergan. Stressni boshqarishning yana bir samarali usuli bu nafas olish mashqlari va meditatsiyani qo'llashdir. Nafas olish mashqlari stressni kamaytirish va organizmni tinchlantirishga yordam beradi. Deep breathing (chuqur nafas olish) yoki progressive muscle relaxation (tarqoq mushaklarni bo'shashtirish) kabi texnikalar stress darajasini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. Jon Kabat-Zinn, MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) metodikasining yaratuvchisi, bu usulning samaradorligini ilmiy jihatdan isbotlagan. Kabat-Zinn va boshqalar o'zlarining tadqiqotlarida meditatsiya va nafas olish mashqlari stressni boshqarish uchun samarali vosita ekanligini ta'kidlashgan.

NATIJALAR

Rahbarlar uchun stressni boshqarish o'ta muhim masala hisoblanadi. Stressning boshqarilishi nafaqat rahbarlarning sog'lig'ini saqlash, balki ularning jamoalariga samarali rahbarlik qilish imkoniyatini beradi. Stressni boshqarishning samarali usullari orasida vaqtni boshqarish, jismoniy faollik, nafas olish mashqlari va psixologik qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyatga ega. Rahbarlar o'z salomatligini va ish samaradorligini saqlash uchun stressni boshqarishning ushbu usullarini muntazam ravishda qo'llab-quvvatlashlari lozim. Jismoniy faollik va sport stressni boshqarishning eng ommabop va samarali usullaridan biridir. Aerobik mashqlar, yengil jismoniy faoliyat va yoga stressni kamaytirishda yordam beradi. Singh, 2001 tomonidan olib borilgan tadqiqotda aerobik mashqlar va boshqa jismoniy faoliyatlar stressni kamaytirish, ruhiy holatni yaxshilash va

umumiy salomatlikni mustahkamlashda samarali ekanligi isbotlangan. Jismoniy mashqlar endorfinlarni chiqarib, odamni baxtli qiladi va stressni kamaytiradi. [2]

Stressni boshqarishning ijtimoiy aspekti ham muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stressga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi, chunki jamoaning ijobiy munosabatlari, oilaviy va do'stlik aloqalari insonning ruhiy salomatligini yaxshilaydi. Cohen va Wills (1985) tomonidan olib borilgan tadqiqotda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stressni kamaytirishga yordam berishi, odamning stressli vaziyatlarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirishi ko'rsatilgan. Bu metod insonni stressli holatlarda o'zini yaxshiroq his qilishiga yordam beradi va jismoniy hamda ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Stressni boshqarishning muhim usullaridan biri bu vaqtni boshqarishdir. Insonlar, ayniqsa rahbarlar va yuqori lavozimli ishchilar ko'pincha vaqtni samarali boshqarishda qiynalishadi. Time management techniques, masalan, "Pomodoro" usuli, "Eisenhower matrix" yoki "ABCDE" tizimi yordamida stressni kamaytirish mumkin. Bu metodlar insonlarga ustuvor vazifalarni belgilash, ko'p vazifalarni bir vaqtning o'zida bajarishni oldini olish va ortiqcha stressdan saqlanish imkonini beradi. Mackenzie (2009) o'zining ishida samarali vaqtni boshqarishning stressni boshqarishdagi ahamiyatini ta'kidlagan.

TAHLIL

Bugungi kunda stressni boshqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ko'plab ilmiy izlanishlar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Yangi usullar, shu jumladan, nevrofeedback, biofeedback va virtual reallik (VR) terapiyasi stressni boshqarishda yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Neurofeedback metodida insonning miyasi faolligini kuzatish orqali, miyani tinchlantirishga yordam beradigan texnologiyalar qo'llaniladi. Biofeedback texnologiyasi esa insonning jismoniy holatini (masalan, yurak urish tezligi yoki nafas olish tezligini) monitoring qilish orqali stressni boshqarishni taklif etadi. [3]

Ruhiy va jismoniy dam olish stressni yengishda muhim rol o'ynaydi. Progressive muscle relaxation (PMR) yoki muscle relaxation texnikalari orqali insonlar o'z mushaklarini bo'shashtirish va tinchlanishga erishishlari mumkin. Bu metod, stressli vaziyatlarda organizmning ortiqcha kuchlanishini kamaytirishga yordam beradi. Jacobson (1938) tomonidan ishlab chiqilgan PMR metodikasi stressni yengishda samarali ekanligini ko'rsatgan. Ushbu metodda odamlar tana mushaklarini birin-ketin siqib, keyin bo'shashtirib, umumiy salomatlikni yaxshilaydi va stressni kamaytiradi.

Rahbarlarning stressni boshqarish qobiliyati tashkilotning muvaffaqiyati uchun muhimdir. Stressni samarali boshqarish nafaqat rahbarning sog'lig'ini saqlash, balki jamoaning umumiy samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Stressni boshqarishning asosiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Sog'liqni saqlash: Stressni samarali boshqarish rahbarlarning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini saqlashga yordam beradi. Ularning energiyasi va ishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi.

2. Ish samaradorligini oshirish: Stressni boshqarish rahbarlarning diqqatini samarali jamlashlariga yordam beradi, bu esa qaror qabul qilish jarayonlarini osonlashtiradi.

3. Jamoani boshqarish: Rahbarlarning stressni boshqarish qobiliyati ularning jamoa a'zolari bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishiga va ularni motivatsiya qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, jamoaning ishlash samaradorligini oshiradi.

4. Ish muhitining yaxshilanishi: Stressni boshqarishda rahbarlarning ijobiy usullari jamoada ijobiy ish muhitini yaratishga yordam beradi. Bu esa jamoa a'zolarining ko'proq ishtirok etishini va tashkilotdagi umumiy barqarorlikni ta'minlaydi. [4]

Shuningdek, stress depressiya va anksiyete (xavotir) kabi ruhiy holatlarni kuchaytirishi mumkin. Uzoq muddat davom etadigan stress insonning o'zini qadrlashini kamaytirishi, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotishiga olib kelishi

mumkin. Stress psixologik salomatlikni zaiflashtiradi va uning salbiy ta'siri asab tizimining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Stress ko'pincha salbiy omil sifatida qaralsa-da, uning ijobiy tomoni ham mavjud. Stressning ijobiy shakli, ya'ni eustress, insonni rivojlantirishi, yangi maqsadlar sari intilishga undashi va motivatsiya berishi mumkin. Eustress insonni turli vaziyatlarga tayyorlaydi va ba'zida hayotdagi muvaffaqiyatlarni ta'minlaydi. Masalan, ish joyida yangi loyiha boshlash yoki sport musobaqasida ishtirok etish stressni keltirib chiqaradi, ammo bu stress insonni yanada samarali ishlashga undaydi. [5]

Shuningdek, o'zini yaxshi his qilish va hayotdagi muammolarni yengib o'tish stressning motivatsion tomonlarini oshiradi. Yangi qiyinchiliklarga qarshi kurashishda stress orqali insonning kuchli tomonlari kashf etiladi. Ko'p hollarda, stress insonni o'z qobiliyatlarini aniqlashga, yangi tajribalar orttirishga va o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishga yordam beradi.

Stress inson hayotida muhim rol o'ynaydi, uning fiziologiyasi va sabablarini to'g'ri tushunish hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Stressga sabab bo'luvchi omillar turli xil bo'lishi mumkin, ular ichki va tashqi muhitning ta'siriga bog'liq. Stressning fiziologiyasi esa organizmning qanday javob berishini ko'rsatadi, bu javoblar ko'pincha salbiy ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Stressni boshqarish va unga qarshi kurashish orqali inson salomatligini saqlab qolishi mumkin. [6]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ababkov V.A., Perret M. Stressga moslashish. Nazariya asoslari, diagnostika, terapiya. SPb. : Rech, 2004. 166 b.
2. Abolin L.M. Stressga yondashuvlarning xilma-xilligi muammosi // Psixologik xavfsizlik bo'yicha 1-xalqaro forum materiallari. SPb., 2006. S. 64–66.

3. Antsyferova L. I. Qiyin hayot sharoitida shaxsiyat: qayta ko'rib chiqish, vaziyatlarni o'zgartirish va psixologik himoya // Psixologik jurnal. 1994. V. 15, No 1. S. 3–18.
4. Bodrov V.A. Psixologik stress: rivojlanish va yengish. M., 2006 yil.
5. Fayziyev.Y.M. Umumiy va tibbiy psixologiya.T.: "Ilm-ziyo", 2017.-176
6. Jalolova M.O. "O'smirlik davrida stress holatlari diagnostikasi va korrektsiyasi"Magistrlik dissertatsiyasi, Andijon-2017.
6. Yorqin D., Jons F. Stress. Nazariyalar, tadqiqotlar va afsonalar. SPb. :Prime-EUROZNAK, 2003. 352 b.
7. Ganzen V.A. Psixologiyada tizim tavsiflari. L .: Leningrad nashriyoti. 1984. 176 b.
8. Франкенхойзер М. Эмоциональный стресс. – М., 1970.
9. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya.T.:Toshkent-2010.
- 10.G'oziyev.E.G'.Umumiy psixologiya.T.:-2003.